

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442596>

УДК 336.146, 336.572/.576

**АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ ЗА 2015 – 2019 ГОДЫ**

О.С. Губа,

магистрант 3 курса, напр. «Экономика»,

В.А. Арсеньева,

научный руководитель,

д.э.н., проф.,

ЮРИУ РАНХиГС,

г. Ростов-на-Дону

E-mail: oreo321@mail.ru

Аннотация: В статье проанализировано исполнение бюджета города Севастополя в части субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов за 2015 – 2019 годы. Проведен сравнительный анализ объемов освоения целевых межбюджетных трансфертов за 5 лет. Проведен анализ утвержденных Законом о бюджете и не израсходованных средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов за 2015 – 2019 годы. Установлены причины и основные проблемы нестабильного освоения бюджета города. Приведены последствия неполного расходования бюджетных средств.

Ключевые слова: бюджет, расходы, субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты

**ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF TARGETED
INTERBUDGETARY TRANSFERS IN THE CITY OF SEVASTOPOL FOR
2015 - 2019**

O.S. Lip,

3 year undergraduate student, ex. "Economy",

V.A. Arsenyev,

scientific director,

Doctor of Economics, prof.,

YURIU RANEPА,

Rostov-on-Don

E-mail: oreo321@mail.ru

Abstract: The article analyzes the execution of the budget of the city of Sevastopol in terms of subventions, subsidies, and other interbudgetary transfers for 2015-2019. A comparative analysis of the volumes of development of targeted interbudgetary transfers for 5 years is carried out. The analysis of subventions, subsidies and other interbudgetary transfers for 2015-2019 approved by the Law on the Budget and not spent was carried out. The reasons and main problems of the unstable development of the city budget are determined. The consequences of incomplete spending of budgetary funds are given.

Key words: budget, expenses, subsidies, subventions, interbudgetary transfers

Существующий дисбаланс субъектов связан с несоответствием объема доходов и полномочий по расходам, различиями показателей в социальной, экономической и финансовой сфере в стране, а также возможностей для удовлетворения социальных потребностей и конституционных прав граждан.

В системе межбюджетных отношений важное место занимает процесс бюджетного регулирования, главным методом которого являются межбюджетные трансферты, выделяемые одному бюджету бюджетной системы из другого и представляющие собой инструмент финансового выравнивания в системе бюджетного федерализма России.

Суть межбюджетных трансфертов состоит в передаче бюджетных ассигнований из одного бюджета в другой, выполняя следующие функции:

- возмещение расходов на выполнение функций государственного значения, в случае нехватки в бюджете собственных поступлений;
- исключение горизонтальных различий между региональными бюджетами, решая социальные вопросы при экономических спадах.

Целевыми межбюджетными трансфертами бюджету субъекта, выделяемыми из федерального бюджета, являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты [1, 2].

Запланированный объем целевых межбюджетных трансфертов устанавливается, и корректируются в течение финансового года Федеральным законом о федеральном бюджете, Законом о бюджете города Севастополя, Законом об исполнении бюджета города Севастополя.

Информация об исполнении целевых межбюджетных трансфертов из данных законов города Севастополя об исполнении бюджета от 20.07.2016 № 265-ЗС, от 22.06.2017 № 350-ЗС, от 22.06.2018 № 424-ЗС, от 01.07.2019 № 513-ЗС, от 26.06.2020 № 582-ЗС содержится в таблице 1 [3-7].

Таблица 1 – Объем израсходованных межбюджетных трансфертов за 2015 – 2019 годы

Вид МБТ	Объем израсходованных МБТ, согласно Закону об исполнении бюджета, млн. руб.				
	2015	2016	2017	2018	2019
Субвенции	555,9	619,9	570,6	829,2	922,1
Субсидии	3 277,5	3 706,8	8 846,8	5 853,4	10 783,7
Иные МБТ	790,0	1 038,6	1 088,1	365,8	1 663,4
ИТОГО:	4 623,4	5 365,3	10 505,4	7 048,4	13 369,1

Из таблицы 1 видно, что исполнение субвенций в целом за пять лет имело положительную тенденцию.

В части субсидий наблюдается большой объем расходования средств в 2017 году, обвал исполнения в 2018 году и снова скачок освоения в 2019 году, который обусловлен разницей выделенных и освоенных средств субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», а именно:

- в 2017 году выделено 8 735,9 млн. руб. (76,83 % от общего объема выделенных субсидий), из которых освоено 87,5 % или 7 640,8 млн. руб. (86,37 % от общего объема освоенных субсидий);

- в 2018 году выделено 8 838,5 млн. руб. (86,94 % от общего объема выделенных субсидий), из которых освоено 52,0 % или 4 597,7 млн. руб. (78,55 % от общего объема освоенных субсидий);

- в 2019 году даже при низком освоении в 59,6 % (8 603,3 млн. руб., 79,78 % от общего объема освоенных субсидий), скачок обусловлен большим объемом выделенных средств в сумме 14 429,9 млн. рублей (84,48 % от общего объема выделенных субсидий).

В части иных межбюджетных трансфертов в 2018 году произошел сильный провал по объему освоенных средств по причине неосвоения основного объема выделенных иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации, а в 2019 году скачок за счет полного освоения большого объема выделенных средств на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основными причинами неполного исполнения бюджетных назначений являлись:

- режим чрезвычайной ситуации, введенный в городе Севастополе в конце 2015 года, повлекший за собой отключение подачи электроэнергии;
- необоснованное завышение расходов бюджета на стадии планирования при определении начальной (максимальной) цены контрактов;
- экономия средств по результатам проведения конкурентных процедур;
- поступление средств из федерального бюджета в конце финансового года;
- поздний срок заключения государственных контрактов;
- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, субвенций, иных выплат;
- нарушение исполнителем сроков, состава и содержания оказываемых услуг по заключенным государственным контрактам, в связи с чем, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственных контрактов;
- неправильное оформление и несвоевременное предоставление главными распорядителями бюджетных средств документов для оплаты;
- некачественная проектно-сметная документация, корректировка проектно-сметной документации в течение производства работ, что привело к увеличению длительности проведения СМР [8].

На рисунке 1 показано процентное соотношение освоенных средств к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Рисунок 1 – Сравнительный анализ исполненных межбюджетных трансфертов в 2015 – 2019 годах, %

Исходя из графика, заметна отрицательная тенденция освоения субсидий и иных межбюджетных трансфертов за 2016 – 2018 годы (объем освоения за 3 года снизился в среднем в 1,5 – 2 раза – с 89,9 % до 57,6 % по субсидиям и с 87,0 % до 44,7 % по иным межбюджетным трансфертам). Причина роста объема освоённых субсидий в 2019 году описана выше. Спалок освоения иных межбюджетных трансфертов обусловлен освоением в полном объеме трансферта на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составляющим 43,89 % от общего объема иных межбюджетных трансфертов.

Объем использования субвенций в среднем имеет положительную динамику и высокий процент освоения средств.

Проанализировав исполнение расходной части бюджета города Севастополя в части межбюджетных трансфертов, а также эффективность их использования в 2015 – 2019 годах, установлено необеспечение исполнения расходных обязательств, утвержденных Законами города Севастополя от 19.12.2014 № 92-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2015 год», от 29.12.2015 № 228-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2016 год», от 28.12.2016 № 309-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2017 год», от 26.12.2017 № 393-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», при наличии средств в бюджете, что привело к их неэффективному исполнению и недостижению результатов, предусмотренных соглашениями о выделении бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных трансфертов.

В условиях неполного исполнения запланированных бюджетных назначений, цели и задачи документов стратегического планирования не достигнуты в полном объеме, что свидетельствует о низком уровне управления государственными финансами.

Проведенный анализ проблем существующей системы межбюджетных трансфертов позволил обосновать необходимость ее изменения, что принесет положительный эффект для экономики субъектов страны и проявит стимул социально-экономического развития внутри региона. Таким образом, при установлении способов совершенствования межбюджетного регулирования, необходимо обозначить основную цель современности – развитие системы межбюджетных трансфертов, благодаря чему вырастет их экономическая эффективность. В свою очередь, эффективная работа органов государственной власти субъекта и региональной политики в целом является обязательным условием устойчивого социально-экономического развития региона, главный критерий

которого состоит в системе организации межбюджетных отношений, объединяющий в себе интересы государства и отдельных субъектов в рамках бюджетного федерализма страны.

Список литературы

[1] Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/. (дата обращения: 10.12.2020).

[2] Губа О.С. Межбюджетные субсидии: условия предоставления и проблемы их эффективного освоения. / О.С. Губа. // Инновационные научные исследования. – 2020. № 1 (1). 108-114 с.

[3] Закон города Севастополя от 20.07.2016 № 265-ЗС «Об исполнении бюджета города Севастополя за 2015 год». [Электронный ресурс]. – URL: https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2016/zakon_n_265_zs_ot_20_07_2016/opublikovanie. (дата обращения: 10.12.2020).

[4] Закон города Севастополя от 22.06.2017 № 350-ЗС «Об исполнении бюджета города Севастополя за 2016 год». [Электронный ресурс]. – URL: https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2017/zakon_n_350_zs_ot_22_06_2017/opublikovanie. (дата обращения: 10.12.2020).

[5] Закон города Севастополя от 22.06.2018 № 424-ЗС «Об исполнении бюджета города Севастополя за 2017 год». [Электронный ресурс]. – URL: https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2018/zakon_n_424_zs_ot_22_06_2018/opublikovanie. (дата обращения: 10.12.2020).

[6] Закон города Севастополя от 01.07.2019 № 513-ЗС «Об исполнении бюджета города Севастополя за 2018 год». [Электронный ресурс]. – URL: https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2019/zakon_n_513_zs_ot_01_07_2019/opublikovanie. (дата обращения: 10.12.2020).

[7] Закон города Севастополя от 26.06.2020 № 582-ЗС «Об исполнении бюджета города Севастополя за 2019 год». [Электронный ресурс]. – URL: https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2020/zakon_n_582_zs_ot_26_06_2020/opublikovanie. (дата обращения: 10.12.2020).

[8] Губа О.С. Проблемы освоения межбюджетных трансфертов. / О.С. Губа. // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра / Сборник научных

статей по материалам IV Международной научно-практической конференции (2020 г., г. Уфа). – Уфа: НИЦ Вестник науки, 2020. 101-107 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Budget Code of the Russian Federation dated July 31, 1998 No. 145-FZ. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/. (date of access: 10.12.2020).

[2] Lip O.S. Interbudgetary subsidies: conditions of provision and problems of their effective development. / O.S. Lip. // Innovative scientific research. - 2020. No. 1 (1). 108-114 p.

[3] Law of the city of Sevastopol dated 20.07.2016 No. 265-3C "On the execution of the budget of the city of Sevastopol for 2015". [Electronic resource]. - URL: https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2016/zakon_n_265_zs_ot_20_07_2016/opublikovanie. (date of access: 10.12.2020).

[4] Law of the city of Sevastopol dated 22.06.2017 No. 350-3C "On the execution of the budget of the city of Sevastopol for 2016". [Electronic resource]. - URL: https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2017/zakon_n_350_zs_ot_22_06_2017/opublikovanie. (date of access: 10.12.2020).

[5] Law of the city of Sevastopol dated 22.06.2018 No. 424-3C "On the execution of the budget of the city of Sevastopol for 2017". [Electronic resource]. - URL: https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2018/zakon_n_424_zs_ot_22_06_2018/opublikovanie. (date of access: 10.12.2020).

[6] Law of the city of Sevastopol dated 01.07.2019 No. 513-3C "On the execution of the budget of the city of Sevastopol for 2018". [Electronic resource]. - URL: https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2019/zakon_n_513_zs_ot_01_07_2019/opublikovanie. (date of access: 10.12.2020).

[7] Law of the city of Sevastopol dated 26.06.2020 No. 582-3C "On the execution of the budget of the city of Sevastopol for 2019". [Electronic resource]. - URL: https://sevzakon.ru/view/laws/bank/2020/zakon_n_582_zs_ot_26_06_2020/opublikovanie. (date of access: 10.12.2020).

[8] Lip O.S. Problems of the development of interbudgetary transfers. / O.S. Lip. // Industrial Russia: yesterday, today, tomorrow / Collection of scientific articles based on the materials of the IV International Scientific and Practical Conference (2020, Ufa). - Ufa: Scientific Research Center Bulletin of Science, 2020.101-107 p.

© O.С. Губа, 2020

Поступила в редакцию 5.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Губа О.С. Анализ освоения целевых межбюджетных трансфертов в городе Севастополе за 2015 – 2019 годы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 190-197. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>